

Desenvolvimento de circuito de aquisição de sinais eletromiográficos usando o módulo AD8232: uma estratégia de adaptação

Bruno Adriano Menegotto
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Elétrica (PPGEE)
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Ponta Grossa, Brasil
ORCID: 0000-0003-4735-9910

José Jair Alves Mendes Júnior
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica e Informática
Industrial
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Brasil
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-1645-1112

Sergio Luiz Stevan Jr.
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Elétrica (PPGEE)
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Ponta Grossa, Brasil
ORCID: 0000-0002-4783-5350

Resumo— Ao realizar aquisição de bio-sinais o projeto requer cuidado com a escolha e disponibilidade dos componentes, ruídos envolvidos e estabilidade da construção do circuito, o que, em muitos casos, pode causar morosidade na execução do projeto em si. Uma alternativa para minimizar isso podem se concentrar na adaptação de dispositivos comerciais que estejam difundidos no mercado. Nesta perspectiva este trabalho propõe a adaptação de uma placa comercial de aquisição de dados de eletrocardiograma (ECG), baseada no circuito de condicionamento de sinais AD8232 da SparkFun™, para a aquisição de sinais de eletromiografia de superfície (sEMG), buscando obter um protótipo confiável e de rápida obtenção e adaptação para este fim.

Palavras-chaves — instrumentação biomédica; eletromiografia de superfície; sEMG; AD8232.

I. Introdução

Os potenciais bioelétricos são realizados a partir da atividade eletroquímica de uma determinada classe de células, popularmente conhecidas como células excitáveis, os quais são componentes dos tecidos nervosos ou muscular. Estas células apresentam a transição do estado de potencial de repouso para o potencial de ação quando recebem um estímulo adequado [1]. Na fisiologia muscular, apresenta-se um fator importante por meio do controle neural, que é excitação das fibras musculares. Essa excitação muscular ocorre pela diferença iônica entre os espaços internos e externos da célula muscular, ou seja, na transição do estado de repouso para o estado de potencial de ação, a qual pode variar de -80 à -90 mV [2].

Quando os eletrodos são posicionados adequadamente nos músculos, medem as correntes elétricas geradas na ação da contração, representando assim atividades neuromusculares [3]. Os sinais de sEMG (Eletromiografia de superfície) são caracterizados por possuir uma faixa de frequência de 20 Hz até 2 kHz e com amplitude de cerca de 50 μ V à 20 mV [4]. Porém a concentração maior do sinal de sEMG está compreendida na faixa de 20 à 500 Hz [5].

O sinal de sEMG apresenta características de baixa amplitude e baixa frequência, por esta razão a aquisição não é uma tarefa trivial devido aos ruídos. O ruído apresenta-se

em três ocasiões: (I) do equipamento instrumentado para a aquisição; (II) do contato com o eletrodo e a pele e (III) ruído adicionado pela interferência da frequência da rede elétrica, no caso a frequência de 60 Hz [6]. Desta maneira, os sistemas de aquisição dos sinais de sEMG são habitualmente compostos por: amplificação do sinal com amplificador de instrumentação; pré processamento com a filtragem do sinal; e microcontrolador com ADC (*Analog-Digital Converter - Conversão Analógico Digital*) [7].

A aquisição do sinal pode ser realizada de duas configurações com eletrodos na superfície da pele, também conhecida como aquisição não-invasiva: aquisição monopolar em que a diferença é entre o sinal com o eletrodo eletricamente ativo posicionado na região muscular onde esta ocorrendo a contração muscular, com o eletrodo de referencia eletricamente inativo, posicionado em uma outra região muscular; aquisição bipolar, onde consiste em utilizar dois eletrodos eletricamente ativos, posicionados na mesma região muscular, e com um eletrodo de referencia posicionado também em outra região muscular. Após realizar a aquisição o sinal é amplificado e filtrado com filtros passa-altas e passa-baixas, para atenuar os ruídos da aquisição [8].

Quando é realizado o desenvolvimento do projeto para a aquisição dos bio-sinais, não existe apenas o desafio de instrumentação com relação a amplificação e a filtragem do final, mas também o projeto precisa atentar para uma fácil construção, baixo consumo de energia, um baixo custo na escolha dos componentes [9] [10]. Comercialmente existe alguns dispositivos comerciais ou placas de desenvolvimento que realizam a aquisição dos bio-sinais como é caso do Bitalino® [11], Myoware® [12], gForce Pro® [13], entre outros. Entretanto, apresentam custos altos e muitas vezes apresentam dificuldade de aquisição.

Dessa maneira uma das soluções comerciais encontradas é o circuito integrado (CI) *front-end* AD8232, desenvolvido para medições de sinais bioelétricos comumente aplicado para sinais de ECG (Eletrocardiograma) [14]. O AD8232 apresenta algumas vantagens como o baixo consumo de energia cerca de 170 μ A, possui arquitetura *rail-to-rail*, com amplificador de instrumentação e circuitos de filtragem em um único *chip* [14], [10]. Comercialmente, um módulo (placa de circuito impresso) para aquisição de sinal ECG foi desenvolvido pela SparkFun™ com o uso do AD8232 [15].

Para este fim, a faixa de frequência característica para realizar aquisição destes sinais bioelétricos é de 0,01 Hz à 250 Hz [10].

Diferentes projetos de aquisição de sinais de sEMG baseiam-se no uso de amplificadores de instrumentação de dedicados (como o INA129 da Texas Instruments™) o que gera a necessidade do projeto de circuitos de filtragem que se comportem adequadamente para este sinal. Nesta perspectiva, este trabalho apresenta o procedimento de adaptação de uma placa comercial de aquisição de sinais de ECG fabricada por SparkFun™ de forma a otimizá-la para aquisições de sinais de sEMG, obtendo-se assim um protótipo rápido e confiável para a aquisição desses sinais.

II. Materiais e Métodos

O método utilizado para a verificação da placa com o AD8232 da SparkFun™, foi auxiliado pelo seu *datasheet*, em que verificou-se que possui um circuito para o condicionamento do sinal, com um amplificador de instrumentação com ganho fixo de 100, além disso possui amplificadores que permitem projetar filtro passa-alta e passa-baixa. O projeto do filtro passa-alta o circuito é acoplado ao amplificador de instrumentação, enquanto que um amplificador operacional é utilizado para projetar o filtro passa-baixa.

A. Característica do AD8232

A arquitetura implementada para o filtro passa-alta é acoplamento no amplificador de instrumentação, e o filtro passa-baixa com um amplificador operacional [14]. A Fig. 1a) ilustra o circuito integrado e os circuitos que implementam os filtros, acoplados ao AD8232. Já a Fig. 1b) ilustra de forma didática os circuitos destes dois filtros. Em ambos os casos, em azul está representado o filtro passa-alta, enquanto que em vermelho o filtro passa-baixas, para o qual se destaca em verde os dois resistores de configuração de ganho.

Observando a Fig. 1a) é possível observar o filtro passa-altas nos terminais 1, 19 e 20 do circuito integrado, com os respectivos resistores e capacitores. Para calcular a frequência de corte do filtro passa-altas (f_{cPA}) pode ser utilizado a relação fornecida no *datasheet* do AD8232, com a equação 1:

$$f_{cPA} = \frac{10}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad (1)$$

em que que R_1 , R_2 , C_1 e C_2 são os resistores e capacitores respectivamente do filtro passa-altas. O circuito integrado apresenta a topologia de segunda ordem para o filtro passa-altas, o que necessita de um resistor para compensar o ajuste do filtro, dado pela equação 2:

$$R_3 = 0.14R_1 \quad (2)$$

Para projetar um filtro passa-baixas pode-se usar o amplificador operacional presente nos terminais 7, 8, 10 do AD8232, visualizado na Fig. 1, onde com a utilização

deste filtro delimita-se a banda dos biopotenciais desejados, atenuando as altas frequências. A frequência de corte (f_{cPB}) do circuito pode ser determinada com a equação 3:

$$f_{cPB} = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_4 R_5 C_3 C_4}} \quad (3)$$

em que R_4 , R_5 , C_3 e C_4 são os resistores e capacitores, respectivamente, do filtro passa-baixas. A topologia apresentada apresenta um filtro ativo com um circuito com ganho ($Ganh_{PB}$), determinados com os resistores nos terminais 8, 9 e 10. A relação dos resistores R_6 e R_7 fornece um ganho que pode obtido por meio de 4:

$$Ganh_{PB} = 1 + \frac{R_6}{R_7} \quad (4)$$

De acordo com o fabricante, o ganho máximo que pode ser fornecido é de 1100, dessa maneira o ganho máximo para o filtro ativo que pode ser projetado é de 11.

Fig. 1. Circuito esquemático com o destaque para os filtros passa-altas, filtro passa-baixas e os resistores que determinam o ganho do filtro passa-baixas.

A adaptação dos parâmetros dos filtros para que seja possível a aquisição dos sinais de sEMG, pode ser realizada duas maneiras: a primeira, substituindo-se os valores de resistores e manter os capacitores; e a segunda, mantendo-se os resistores e modificando os valores de capacitores. Para facilitar a escolha dos valores dos parâmetros dos filtros foi mantido os valores de resistores e calculado os valores de capacitores. Caso a escolha fosse pela primeira maneira (realizado a alteração dos resistores), o resistor R_3 do filtro passa-altas precisaria ser modificado também, mantendo a relação dada na equação 2.

B. Mapeamento da placa comercial para aquisição de ECG da Sparkfun com o AD8232

Uma apresentação comercial para aplicações de prototipagem rápida é a placa comercial da SparkFun™, ilustrada na Fig. 2, a qual é utilizada para fins de coleta de sinais de ECG. Estão destacados em cores, os componentes para realizar os filtros passa-baixas (em vermelho com ganho em verde) e passa-altas (em azul).

Fig. 2. Mapeamento da placa AD8232 da SparkFun™.

Para a aquisição de sinais de ECG, os valores dos componentes encontrados na placa estão apresentados na Tabela 1, os quais apresentam as frequências de corte dos filtros ajustadas para: 0,5 Hz para o passa-altas (para eliminação do nível DC) e 41 Hz para o passa-baixas.

Tabela 1. Tabela valores de resistores e capacitores original do datasheet

Valores teóricos			
Filtro Passa-Altas		Filtro Passa-Baixas	
R_1	10 M Ω	R_4	1 M Ω
R_2	10 M Ω	R_5	1 M Ω
R_3	1,4 M Ω	Ganho	11
C_1	0,33 μF	C_4	10 nF
C_2	0,33 μF	C_3	1,5 nF
f_{PA}	0,48 Hz	f_{PB}	41,09 Hz

C. Metodologia Experimental

Para verificar as modificações realizadas na placa comercial, foi realizado o esquema de ligação utilizando um gerador de funções e um osciloscópio como na Fig. 3. O eletrodo 1 recebe o sinal do gerador de funções e os eletrodos 2 e de referência são aterrados em GND comum. Para minimizar a interferência da frequência de 60 Hz, a placa foi alimentada com 3,3 V proveniente do microcontrolador ESP32, onde foi ligado uma bateria de 3,7 V no GND e Vin do microcontrolador, para não precisar da alimentação USB no computador. Após isso, a saída da placa foi conectada no canal 1 do osciloscópio para a verificação da amplitude com diferentes frequências e observar o comportamento dos filtros.

Para uma observação da faixa de frequência passante, foi realizado uma análise das frequências de 5 até 600 Hz com incremento a cada 5 Hz e de 600 até 1 kHz com incremento a cada 100 Hz, foi fixado uma amplitude de 3 mV na entrada do gerador de funções, para observar o ganho do circuito integrado.

Para a análise em frequência o canal 1 do gerador de funções foi conectado no eletrodo 1 de modo a fornecer uma onda senoidal de amplitude de 3 mV e, os eletrodos 2 e 3 foram conectados ao GND comum, o canal 1 do osciloscópio foi conectado na saída da placa AD8232. O canal 2 do gerador de funções foi conectado ao canal 2 do osciloscópio para possuir um sinal de referência de 3,3 V. Com este esquema de ligação foi realizado uma varredura das frequências iniciando em 5 Hz até 1000 Hz. Dessa maneira foi realizado os registros de cada frequência com o seu respectivo ganho.

Fig. 3. Esquema de ligação do AD8232® para a verificação das frequências de corte modificados.

Após registrar todas as frequências, foi realizado o Diagrama de Bode para observar o comportamento da resposta em frequência dos filtros ajustados.

Para ilustrar o funcionamento do circuito para coletas de sEMG, foi coletado um sinal de contração muscular do bíceps de um voluntário. Para tal os dois eletrodos de sinal foram posicionados na região do músculo bíceps braquial distantes 2 cm entre si enquanto um eletrodo de referência foi posicionado na região músculo ancônio. Este processo, realizado apenas para validar o circuito, ocorreu de acordo com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da UTFPR, com o registro CAAE: 50088321.6.0000.5547.

III. Resultados

Para a captura de sinais de EMG, os valores dos componentes foram modificados de modo a que as

frequências de corte fossem ajustadas para: 15 Hz para o passa-altas e 410 Hz para o passa-baixas. Os valores teóricos calculados estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Tabela valores de resistores e capacitores calculados para sEMG

Valores teóricos			
Filtro Passa-Altas		Filtro Passa-Baixas	
R_1	$10\text{ M}\Omega$	R_4	$1\text{ M}\Omega$
R_2	$10\text{ M}\Omega$	R_5	$1\text{ M}\Omega$
R_3	$1,4\text{ M}\Omega$	Ganho	11
C_1	10 nF	C_4	1 nF
C_2	10 nF	C_3	150 pF
f_{PA}	$15,92\text{ Hz}$	f_{PB}	$410,94\text{ Hz}$

Considerando os valores comerciais e as tolerâncias de cada elemento, os valores dos componentes utilizados para substituição e elaboração do procedimento experimental obtidos através de multímetro em bancada, estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Tabela valores comerciais medidos de resistores e capacitores

Valores comerciais			
Filtro Passa-Altas		Filtro Passa-Baixas	
R_1	$9,89\text{ M}\Omega$	R_4	$917\text{ k}\Omega$
R_2	$9,33\text{ M}\Omega$	R_5	$995\text{ k}\Omega$
R_3	$1,38\text{ M}\Omega$	Ganho	10,92
C_1	$9,87\text{ nF}$	C_4	$0,98\text{ nF}$
C_2	$10,07\text{ nF}$	C_3	142 pF
f_{PA}	$16,62\text{ Hz}$	f_{PB}	$433,39\text{ Hz}$

A Fig. 4 ilustra a análise da resposta em frequência do circuito final prático.

Fig. 4. Análise em frequência

Na Fig. 4 é possível observar a atenuação do filtro passa-alta em aproximadamente $\pm 15\text{ Hz}$ com o ganho de $\pm 3\text{ dB}$ e o filtro passa-baixa em $\pm 450\text{ Hz}$ com o ganho de $\pm 3\text{ dB}$ respectivamente. A faixa de atividade do circuito na prática apresenta-se conforme os valores cálculos, com uma diferença maior na frequência de corte do filtro passa-baixa, isso pode ter ocorrido por conta que os componentes resistivos e capacitivos apresentam tolerâncias, sendo assim os valores não são exatos, mas sim aproximados. Porém conforme o resultado apresentado, a faixa de atuação do filtro esta de acordo com os cálculos.

De acordo com os resultados obtidos, a banda de frequência dos filtros adaptados estão dentro da faixa esperado para o sinal sEMG, em que é possível notar que o gráfico pratico e teórico, apresentam o comportamentos semelhantes nas faixas de frequências atenuadas e passantes.

Após a avaliação da resposta em frequência, foi realizado um teste experimental, para obtenção de sinais reais, Foram monitorados o sinal elétrico resultante da contração do músculo do bíceps braquial, o qual foi aquisitado utilizando um osciloscópio, e está ilustrado na Fig. 5.

Fig. 5. sinal de sEMG de 3 contrações do bíceps, capturado em um osciloscópio.

Como ilustrado na Fig. 5, verifica-se que o módulo comercial com o AD8232 pode ser utilizado para captura de sinais de sEMG, desde que as frequências de corte dos filtros sejam realizadas adequadamente, obtendo-se como resultado, um módulo de aquisição de sinais de sEMG comercial, a um custo relativamente baixo e com boa estabilidade do sinal.

Uma questão importante sobre a realização da adaptação da aquisição refere-se à sua disponibilidade comercial. A aquisição dos circuitos integrados de amplificadores de instrumentação (CI AD8232) não são facilmente encontrados no mercado brasileiro e podem demandar a necessidade de importação, diferente da placa da SparkFun™, que está amplamente difundida comercialmente e já encontra o projeto externo dos filtros de condicionamento de sinais já elaborada.

Com isso o processo de realizar o processo de adaptação da placa comercial com o AD8232 da SparkFun™, apresentou uma facilidade de obtenção de uma placa para aquisição de sinais de sEMG, obtida com uma redução no tempo de projeto e nos custos dos componentes para a confecção de um sistema para a aquisição dedicada.

IV. Conclusão

Nesse trabalho, foi proposto e realizado uma adaptação de uma placa comercial (SparkFun™) desenvolvida para aquisição de sinais de ECG, baseada no CI AD8232 da Analog Devices™, para a aquisição de sinais de sEMG, a qual habitualmente é realizada através de amplificadores de instrumentação específicos e o projeto adicional de filtros ativos ou passivos. Foi realizado o mapeamento da placa para visualizar o circuito de condicionamento de sinais e identificado os componentes externos, de modo a ajustar as frequências de corte dos filtros delimitantes do sinal desejado e ganho do sinal.

Após os cálculos dos componentes e ajuste a valores comerciais, foram substituídos alguns elementos passivos e o resultado foi avaliado em laboratório através de um gerador de função para análise em frequência. Posteriormente uma coleta de sinal sEMG foi realizada do bíceps de um voluntário para demonstrar o funcionamento do circuito adaptado.

Verificou-se que o uso de uma placa comercial baseada em um circuito dedicada pode proporcionar a aceleração do desenvolvimento de protótipos que se baseiem em sinais semelhantes, reduzindo os problemas advindos da construção de placas de circuito impresso e soldas de componentes smd, além de economizar tempo de desenvolvimento, fabricação e validação de circuitos protótipos.

Entre os trabalhos futuros estão o projeto de um sistema multicanais para coleta de sinais de sEMG baseado no AD8232 adaptado, e sua aplicação para projetos de reconhecimento de movimentos e padrões de movimentos de membros superiores e inferiores. .

Referências

- [1] J. G. Webster, *Medical Instrumentation: Application and Design*. John Wiley & Sons, 2009.
- [2] P. Konrad, *The ABC of EMG: A Practical Introduction to Kinesiological Electromyography*. 2006.
- [3] M. Reaz, M. Hussain, and F. Mohd-Yasin, “Techniques of emg signal analysis: detection, processing, classification and applications (correction),” *Biological procedures online*, vol. 8, pp. 163–163, 2006.
- [4] A. Y. Chan, *Biomedical device technology: principles and design*. Charles C Thomas Publisher, 2023.
- [5] C. J. De Luca, “Surface electromyography: Detection and recording,” *DelSys Incorporated*, vol. 10, no. 2, pp. 1–10, 2002.
- [6] A. Palumbo, P. Vizza, B. Calabrese, and N. Ielpo, “Biopotential signal monitoring systems in rehabilitation: A review,” *Sensors*, vol. 21, no. 21, 2021.
- [7] Q. Meng, J. Zhang, and X. Yang, “Virtual rehabilitation training system based on surface emg feature extraction and analysis,” *Journal of Medical Systems*, vol. 43, pp. 1–11, 2019.
- [8] J. E. Moore Jr and D. J. Maitland, *Biomedical technology and devices*. CRC press, 2013.
- [9] F. N. Guerrero and E. M. Spinelli, *Biopotential Acquisition Systems*. Cham: Springer International Publishing, 2022.
- [10] J. J. A. Mendes Junior, D. P. Campos, L. C. d. A. V. D. Biassio, P. C. Passos, P. B. Júnior, A. E. Lazzaretti, and E. Krueger, “Ad8232 to biopotentials sensors: Open source project and benchmark,” *Electronics*, vol. 12, no. 4, 2023.
- [11] D. Batista, H. Silva, and A. Fred, “Experimental characterization and analysis of the bitalino platforms against a reference device,” in *2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, pp. 2418–2421, 2017.
- [12] A. Junlasat, T. Kamolklang, P. Uthansakul, and M. Uthansakul, “Finger movement detection based on multiple emg positions,” in *2019 11th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE)*, pp. 1–4, 2019.
- [13] J. Zea, M. E. Benalcázar, L. I. Barona Lôpez, and L. Valdivieso Caraguay, “An open-source data acquisition and manual segmentation system for hand gesture recognition based on emg,” in *2021 IEEE Fifth Ecuador Technical Chapters Meeting (ETCM)*, pp. 1–6, 2021.
- [14] “Analog devices ad8232: Single-lead, heart rate monitor front end.” Disponível: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad8232.pdf>, 2020. Acessado: 15/04/2023.
- [15] Sparkfun, “Sparkfun single lead heart rate monitor - ad8232.” Disponível: <https://www.sparkfun.com/products/12650>, 2023. Acessado: 20/05/2023.